

LEKSIK KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISH MASHQLAR TIZIMI

Sh.T.Karimova

Toshkent davlat pedagogika universiteti

Chet tillar fakulteti “Ingliz tili amaliy kursi kafedrası” o’qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak chet til mutaxassisining leksik kompetensiyasini rivojlantirish masalalari va kommunikativ, shaxsiy-faoliyat talablarini hisobga olgan holda nutq leksik ko'nikmalarini izchil o'zlashtirish va nutq leksik kompetensiyasini rivojlantirish uchun mashqlar tizimi taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: chet tili leksik kompetensiyasi; leksik ko'nikmalar; leksik maqsadli mashqlar tizimi.

Leksik kompetensiyasini rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqotlarni hisobga olgan holda, biz bo'lajak mutaxassisning chet tilining leksik kompetensiyasini rivojlantirish vazifasini leksik bilimlarga asoslangan holda ko'rib chiqishni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Leksik ko'nikmalari, nutq qobiliyatlari, shuningdek, shaxsiy til va nutq tajribasi, muloqot sharoitida chet til fan sohasining kontseptual-kategorik apparati tomonidan ifodalangan lug'atni idrok etish, o'zlashtirish va ishlatish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi.

Nutqning leksik kompetensiyasini rivojlantirishda leksik tarkibni tanlash masalasi bilan bir qatorda bo'lajak mutaxassis uchun zarur bo'lgan leksik ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu masalaga bag'ishlangan asarlarning tahlili shuni ko'rsatadiki, kasbiy aloqa sohasidagi reproduktiv faoliyatni belgilovchi omillar quyidagilardir: 1) ma'lum bir terminologik tizim bilan bog'liq bo'lgan kasbiy atamalarni paradigmatic darajada tanlash va ulardan foydalanish mahorati va ular bilan bog'liq so'zlarni yangilash; 2) nutqiy vazifaga muvofiq atamalarni sintagmatik darajada birlashtira olish mahorati. Boshqa barcha operatsiyalar ma'lum darajada ko'rsatilganlarga bo'ysunadi. Bizning fikrimizcha, retseptiv nutq faoliyatida va xususan, chet til o'qitishda asosiy leksik ko'nikmalar quyidagilardir: 1)

ma'lum bir terminologiya tizimi bilan bog'liq bo'lgan atamalarni mantiqiy ravishda idrok etish va semantizatsiya qilish qobiliyat; 2) ma'lum bir terminologiya tizimi bilan bog'liq atamalar bilan ifodalangan tanlangan kalit so'zlarning mantiqiy-semantik aloqalarini izlash, idrok etish va tushunish mahorati.

Leksik retseptiv va mahsuldor ko'nikmalarni tashkil etuvchi operatsiyalardagi farqlarga qaramay, ushbu ko'nikmalarning tuzilishida ba'zi parametrlari bo'yicha o'xshash, ammo turli yo'naltirilgan, leksik qobiliyatlar bilan o'zaro bog'liq bo'lgan korrelyatsion operatsiyalarni ajratish mumkin, bu bizga operatsiyalar va harakatlarni bajarish uchun o'xshash texnikani o'tkazish imkoniyati va chet tilini o'rgatish jarayonida ularni o'zaro bog'liq holda rivojlantirish zarurati haqida gapirishga imkon beradi, bu bizga yanada mustahkam, barqaror, moslashuvchan va ongli leksik ko'nikmalarni rivojlantirishga erishishga olib keladi. Shu bilan birga, leksik malakalar nafaqat bir-biri bilan o'zaro munosabatda, balki grammatik va fonetik, shuningdek, intellektual qobiliyatlar bilan ham o'zaro munosabatda shakllantirilishi kerak [1, 310-b].

Nutqning leksik malakalarini rivojlantirish va takomillashtirish jarayoni ketma-ket besh bosqichni o'z ichiga olishi kerak: indikativ-tayyorgarlik, stereotiplash-situatsion, o'zgaruvchan vaziyat, rivojlantiruvchi-takomillashtirish va tizimli-sintezlash. Shu bilan birga, leksik kompetentsiyani rivojlantirishning yakuniy darajasi turli kommunikativ muammolarni hal qilish uchun leksik birliklardan foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq. Bu kompetentsiya darajasi chet tilidagi so'z bilan amaliy harakatlarni amalga oshirish bilan bog'liq bo'lib, muloqot sharoitiga mos ravishda turli kommunikativ vazifalarni hal qilishga hamda zarur til bilimi, nutqiy ko'nikma va malakalardan foydalanishga qaratilgan [2].

O'quv jarayonida qo'llaniladigan o'quv materialini uslubiy tashkil etishning tarkibiy birligi mashqdir. Bo'lajak chet til mutaxassisining leksik kompetentsiyasini rivojlantirish uchun biz kommunikativ, shaxsiy-faollik, kognitiv va maqsadli yondashuvlar talablarini hisobga olgan holda mashqlar tizimini ishlab chiqdik.

Ushbu leksik maqsadli mashqlar tizimi quyidagi qoidalar asosida qurilgan: 1) faol va retseptiv minimal birliklarni o'zlashtirish talabalarning kognitiv va kommunikativ

ehtiyoji va faollikiga asoslanishi kerak; 2) soʻz boyligini oʻzlashtirish talabalarning bilish jarayonlari (idrok, diqqat, tasavvur, xotira, fikrlash) asosida yuzaga kelishi kerak[3]; 3) faol va retseptiv minimalarning leksik birliklarini oʻzlashtirish jarayonini leksik bilim va leksik birliklarni oʻzlashtirish (toʻplash), saqlash va qoʻllash bilan bogʻliq boʻlgan axborot-kognitiv jarayon sifatida koʻrish kerak; 4) tizimga kiritilgan mashqlar chet tilini oʻqitish maqsadlariga mos kelishi hamda bilish jarayoni hamda tegishli koʻnikma va malakalarni rivojlantirish jarayoniga adekvat boʻlishi kerak; 5) oʻrganilayotgan lugʻat minimal kontseptual lugʻat tamoyiliga muvofiq tashkil etilishi kerak, unda tushunchalar aniq ogʻzaki shakllarda va maʼlum bir bilim sohasida qabul qilingan taʼriflarda mujassamlanadi, unda har bir tushuncha taqdim etiladi; 6) faol va retseptiv xarakterdagi leksik birliklarni egallash talabalarning turli kompetensiyalariga (kommunikativ, lingvistik, sotsiolingvistik, diskursiv, sotsial-madaniy va boshqalar) asoslanishi kerak[4]; 7) mahsuldor va retseptiv lugʻatni oʻzlashtirish, faoliyat yondashuvi sharoitida uning kommunikativ yoʻnalishi bilan ajralib turishi kerak; 8) minimal leksik birliklarni mahsuldor va retseptiv oʻzlashtirishni talabalarning lingvistik-ijodiy tafakkuriga asoslangan bir qator muammoli nutqiy-kognitiv va kommunikativ vazifalarning yechimi sifatida koʻrib chiqish; 9) mashqlar tizimi taʼlim jarayonida nutq faoliyatining har xil turlarining bir-biriga ijobiy taʼsiri tamoyilini hisobga olgan holda tuzilishi kerak; 10) bir butun sifatida leksik maqsadli mashqlar tizimi va uning tarkibiy qismlari boʻlajak mutaxassisning leksik kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan boʻlishi muhim.

Chet tilining leksik kompetensiyasini rivojlantirishni oʻz ichiga olgan kontekstli taʼlim nazariyasida oʻz aksini topgan muammoli taʼlim usuli amalga oshiriladigan muammoli xarakterdagi vazifalar qoʻllanilishi taxmin qilinadi. Boʻlajak chet til mutaxassisining kasbiy muammolar, vazifalar va funksiyalarning yaxlit tizimi kontekstida oʻquv jarayoni subʼektlarining kommunikativ va nutqiy oʻzaro taʼsiri sharoitida, taʼlim muammolari, professionalga yaqin vazifalar, mavjud bilim va koʻnikmalarni tanlashga majbur qiladi.

Shunday qilib, ushbu mashqlar tizimini izchil amalga oshirish chet tili nutq leksik koʻnikmalarini ishonchli rivojlantirishni taʼminlaydi va boʻlajak mutaxassisning chet

tilining leksika-kompetensiyasini rivojlanishiga imkon beradi, bu esa chet tili leksikasining takomillashish ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Шамов А. Н. Когнитивный подход к обучению лексике: моделирование и реализация: базовый курс немецкого языка : дис. ... докт. пед. н. 13.00.02 Нижний Новгород, 2005.
2. Шамов А. Н. Лексические навыки устной речи и чтения – основа семантической компетенции обучаемых // Иностранные языки в школе. 2007. №4.
3. Серова Т. С., Шишкина Л. П. Иноязычный экологический лексикон тезаурусного типа как средство формирования категориально-понятийного аппарата будущих специалистов // Сибирский педагогический журнал. 2010. №2.
4. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе. М., 1991.